

Др Ванда Божић,*
 Ванредни професор,
 Департман за правне науке,
 Државни универзитет у Новом Пазару
Др Саша Кнежевић,**
 Редовни професор,
 Правни факултет, Универзитет у Нишу,
 Република Србија

UDK: 343.852:61
 343.851
 343.222
 343.2.01

DOI: 10.5281/zenodo.19628753

**МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГ КАРАКТЕРА У
 КРИВИЧНОМ ПРАВУ:
 НЕДОРЕЧЕНОСТ НОРМАТИВНОГ ОКВИРА И ГРАНИЦЕ
 ЛЕГИТИМНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ**

У савременом кривичном праву мере безбедности медицинског карактера остају теоријски недовољно разјашњене и нормативно недовољно прецизиране, нарочито у погледу појма опасности као кључног основа њихове примене. Овај рад анализира медицинске мере безбедности у кривичном законодавству Републике Србије са циљем да се испита њихова правна природа, донети легитимне примене и усклађеност са савременим европским стандардима заштите људских права. Циљ рада је да се утврди да ли постојећи нормативни оквир и пракса омогућавају правно сигурну, предвидиву и пропорционалну примену ових мера, односно да ли се остварује одржива равнотежа између заштите друштва и заштите основних права учника са смањеном или искљученом урачунљивошћу. Методолошки оквир рада заснива се на нормативно-догматској анализи позитивног права, компаративноправном приступу и критичкој анализи судске и институционалне праксе уз фокус на интерпретацију појма опасности и улогу судског вештачења у процесу одлучивања. Резултати истраживања показују да нормативна недореченост појма опасности генерише правну несигурност, неуједначену судску праксу и проширену дискрецију судова, чиме се отвара простор за арбитрарност у ограничавању основних права. Утврђено је да процена будућег пона-

* vbozic@np.ac.rs

** sknez1963@gmail.com

шања учиниоца, као централни критеријум за изрицање мера, не обезбеђује довољан степен поузданости у процени будућег понашања учиниоца, што доводи у питање легитимност дуготрајних рестриктивних интервенција. Истовремено, идентификовани су структурни недостаци у извршењу мера, укључујући недостатак институционалних капацитета, фрагментацију надлежности и одсуство ефективне међуинституционалне координације. Научни допринос рада огледа се у прецизној теоријској реконструкцији појма опасности као правног стандарда, његовом нормативном позиционирању у оквиру принципа пропорционалности и нужности, као и у развоју интегративног приступа који повезује кривичноправне, медицинске мере, и аспекте заштите основних права и слобода.

Кључне речи: мере безбедности, медицинске мере, опасност, кривична одговорност, урачунљивост, људска права.

Vanda Božić, LL.D.,
Associate Professor,
Department of Legal Sciences,
State University in Novi Pazar

Saša Knežević, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

***Medical Security Measures in Criminal Law:
Indeterminate normative framework and the limits of legitimate
prevention***

In contemporary criminal law, security measures of a medical nature remain both theoretically underdeveloped and normatively insufficiently defined, particularly with regard to the concept of danger as the central ground for their application. This paper examines medical security measures within the criminal legislation of the Republic of Serbia, with the aim of analyzing their legal nature, the scope of their legitimate application, and their alignment with contemporary European human rights standards. The paper aims to determine whether the existing normative framework and practice ensure the legally certain, predictable, and proportionate application of these measures, i.e. whether a sustainable balance is achieved between the protection of society and the protection of the fundamental rights of offenders with diminished or excluded criminal responsibility. The methodological framework of the paper is based on a normative-dogmatic analysis of positive law, the comparative law approach, and a critical analysis of judicial and institutional practice, with particular focus on to the interpretation of the concept of danger and the role of expert psychiatric assessment in the decision-making process. The findings of the research indicate that the normative indeterminacy of the concept of danger generates legal uncertainty, inconsistent judicial practice, and an expanded scope of judicial discretion, thereby creating a risk of arbitrariness in the restriction of fundamental rights. It has been established that the assessment of the offender's future behavior, as the central criterion for imposing these measures, does not provide a sufficient degree

of predictive reliability, thus calling into question the legitimacy of long-term restrictive interventions. Concurrently, structural deficiencies in the execution of these measures have been identified, including limited institutional capacities, fragmented competences, and the absence of effective inter-institutional coordination. The scientific contribution of this paper is reflected in the precise theoretical reconstruction of the concept of danger as a legal standard, its normative positioning within the principles of proportionality and necessity, as well as in the development of an integrative approach that connects criminal law, medical measures and aspects of the protection of fundamental rights and freedoms.

Keywords: medical security measures, danger, criminal responsibility, criminal capacity, proportionality, human rights.